

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TRABAJADOR AUTORIZADO

Trabajador que posee el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas.

RESPONSABILIDAD

Realizar actividades de trabajo en alturas encomendadas por el empleador y/o contratante, cumpliendo con las medidas definidas en la presente resolución.

REQUIRED PROFILE

Formación a nivel de Trabajador Autorizado, y con reconversión vigente en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Mínimo 32 horas

REALIZADO POR:

Carlos Jesus Carrero Aguilar

PERSONA CALIFICADA

Trabajador que ha sido designado por la organización, para realizar trabajos en alturas, cuya salud fue evaluada y se le considero apto para trabajo en alturas y que posee capacitación y entrenamiento de trabajo en alturas

RESPONSABILIDAD

Calcular la resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y/o estructuras anticaídas.

PERFIL REQUERIDO

Ingeniero con un mínimo de dos años de experiencia certificada.

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Mínimo 80 horas

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

BIBLIOGRAFIA

- *Decreto 4272 de 2021
- *Resolución 1409 de 2012